

TÁRBIYALÍQ ISLERDI REJELESTIRIWDE ÁDEP-IKRAMLÍLÍQ TÁRBIYANÍN MAZMUNÍ

Qadirbaeva Dilfuza Zaripbay qizi–
University of Innovation Technologies talabasi
Japakova Mavlyuda Maxmud qizi–
University of Innovation Technologies talabasi

Annotatsiya. Balalardıń qızıǵıwı, qábileti hám wolardıń haq kewili menen qálep qıyınshılıqtan qorıqpay woqıwǵa tayın yaki tayın yemes yekenligi yesapqa alıw.

Annotation Taking into account children's interests, abilities, and their willingness to study without fear of difficulties.

Tayanish sózler: Bala psixikasınıń rawajlanıwı, ádep-ikramlılıq, qarım-qatnas oǵada qospalı hám tárbiyaǵa iye process, hár qanday basqa rawajlanıw sıyaqlı bunda san hám sapa wózgerislerine alıp keledi.

Keywords: The development of a child's psyche, morality, and communication are highly complex and educational processes. Like any other development, they lead to both quantitative and qualitative changes.

Hár bir ustaz shaxstıń qanday qásiyetlerge iye yekenligin biliwi kerek. Pedagogika pániniń tiykarǵı wazıypasınıń biri balanıń rawajlanıwın ján-jaqlama úyreniw hám muǵallimniń óz isinde tabısqa yerisiwi óz balalarınıń qásiyet hám ayırmashılıqların biliw yesaplanadı. Balalardıń qızıǵıwı, qábileti hám wolardıń haq kewili menen qálep qıyınshılıqtan qorıqpay oqıwǵa tayın yaki tayın yemes yekenligi yesapqa alınbasa bilim alıw qanaatlandırarlı nátiyje bermeydi.

Balanıń pikirlew qábiliyeti hám pútkil xarakter ayırmashılıqların názerde tutqan halda alıp barılǵan woqıtıw balalardı bilim alıwǵa qızıqsındıradı, woqıtıwdıń tabıslı bolıwın támiyenleydi.

Bala organizminiń ósiwi hám rawajlanıwı, psixikalıq jaqtan jetilisiwi túrli jas dáwirinde hár qıylı boladı. Bala psixikasınıń rawajlanıwı oǵada qospalı hám qarama-qarsılıqlarǵa iye process, hár qanday basqa rawajlanıw sıyaqlı bunda san hám sapa wózgerislerine alıp keledi. Rawajlanıw processinde belgili bir tártiptegi stadiyalıqtı kóriw múmkin. Hár bir basqısh (stadiya) balanıń real haqıyqatlıqqa qatnasta málim múnásebeti menen, insanıy múnásebetler sistemasında tutqan wornı menen

xarakterlenedi. Biziń gárezsiz yelimizde ósip kiyatırǵan jas áwladtı adamgershilik ruwxında tárbiyalaw sistemasında balanıń rawajlanıwındaǵı tiykargı basqıshlardı wóz ishine alıwshı mınanday jas dáwirlerine ajratıw qabil yetilgen

Duris shólkemlestirilgen miynet adamlardıń barqulla qanaatlanıwshılıq sezimin hám ráháátleniwın payda yetedi.

Oyin processı balalardı adep-ikramlılıq jaqtan tárbiyalawda woǵada bay elementlerge iye. Bunda háreketler garmoniyası ayqın kórinedi hám iskusstvoǵa ádetleniw júzege asadı.

Bala mektepke keliwi menen wolarda kúndelikli miynet tapsırmaları payda boladı. Ol baqshategi rejimge ámeliy ilájlar islewi tiyis. Ol yendi kollektivke qosılıp wonıń isleri hár tárepleme tártipke salınadı. Sabaq waqtında sóylespew, muǵallimniń túsindirgenlerin dıqqat penen tıńlaw, wonıń buyrıqların worınlaw, tánepis waqtında shawqımlaspaw, t.b. Baladan ózin pútkilley qayta qurıwdı, wonıń fizikalıq hám ideyalıq tárepten qayta qurılıwın, wózgertiwin talap yetedi. Mektep tárbiya jasındaǵı balalar ushın xarakterli bolǵan yerkinlik, biyǵamlıqtıń wornın, woylap is yetiw, saldamlılıq, tártiplilik iyeleydi. Bolmısqa oyun maqsetinde múnásebette bolıwdıń wornın oǵan praktikalıq qatnasta bolıw iyelewi tiyis. Iqtıyarsız dıqqat ıqtıyarlı dıqqat penen, toltırılıwı hám oǵan boysındırılıwı kerek. Konkret kórsetpeli pikirlew rawajlanıp obstrakt pikirlewge aylanıwı kerek. Balanıń túsiniqsiz qısqa sózin túsiniikli uzın gápler iyelewi tiyis. Balanıń jeti jasta sózi zárúr dárejede wósken bolıp aktiv hám passiv sózlik bir qansha rawajlanganlıǵı sebepli muǵallimniń túsindirgenlerin jaqsı ańlay aladı.

Kishi mektep jasındaǵı balalar fizikalıq tárepten bir baǵdarda tegis wósedı. Boyı wortasha 120 sm. Awırlıǵı 15 kg. átrapında boladı. Olardıń muskulları tez ósedı, buwınları tez rawajlanadı. Muskullardıń kúshi artıp otıradı. Usı sebepli olar oǵada háreketshen boladı. Balanıń wósip rawajlanıwı onıń málim bilimlerde qabil yetiw qábiliyetligin jetilistiredi. Usınıń menen birge berilgen bilim hám tárbiya balanıń taǵıda garmonikalıq rawajlanıwına alıp keledi. Sonday-aq balanıń bilim sistemasın iyelewi ondaǵı dıqqat, yad, oylaw, qabil yetiw, qubılıslarınıń rawajlanıwına járdem beredi.

Adamdağı qásiyetler jámiyetlik qatnaslar jıynağı hám wol tariyxıy rawajlanıwdıń jemisi. Adam bul jámiyet aǵzası. Jámiyetlik qatnaslar xarakteri adamnıń páziyetlerin belgilep beredi. Usınıń menen birge tábiyattıń jemisi, tábiyattıń yeń rawajlanǵan basqıshı.

Adamnıń kamalǵa keliwinde tábiyat penen jámiyet bir-birine qarama-qarsı kelmeydi, al bular óz-ara bekkem baylanısta boladı. Jámiyetlik tariyxıy rawajlanıw janlı tábiyattıń joqarǵı basqıshında júzege kelip bul tábiyattıń sırtqı kórinisin uzaytadı, jaqsılaydı. Tábiyattıń bul jetilisiwinde jámiyetlik tariyxıy jaǵdaylar sheshiwshi worın tutadı. Mine usı zańlıq adamnıń kamalǵa keliwinde de ayrıqsha kórinedi. Jekke adam jámiyetlik turmıs jemisi bolıwı menen birge tiri worganizm. Organizmniń tirishiligi biologiya nızamlılıqlarına boysınǵan. Birinshi gezekte nerv sistemasınıń qásiyetleri júzege keltiretuǵın temperament ayırmashılıqları sebepli insannıń pútkil minez-qulqı ayırım xarakterge iye boladı.

Jeke adamdı qalıplestiriw hám rawajlandırıw máselesine durıs qatnas jasaw ushın jeke adamnıń tábiyatın, dúzilisin, wonıń minez-qulıq sebeplerin hám woǵan tásir tiygiziw quralların biliw zárúr. Jámiyetimiz alımlarınıń jeke adam haqqındaǵı kóz-qaraslarına pedagogika ilimi kritikalıq qatnasta baylanıladı. Bul máselege qatnas jasawda burjuaziya alımlarınıń arasında úsh tiykarǵı aǵım bar. Bular

1. Biologiyalıq aǵım
2. Biosocial aǵım.
3. Sociologiyalıq aǵım.

Balalarınıń qásiyet hám ayırmashılıqların biliw yesaplanadı. Balalardıń qızıǵıwı, qábileti hám wolardıń haq kewili menen qálep qıyınshılıqtan qorıqpay oqıwǵa tayın yaqi tayın yemes yekenligi yesapqa alınbasa bilim alıw qanaatlandırarlı nátiyje bermeydi.

Ilimiy biliw processı keń múmkinshiliklerge iye balalardı adep-ikramlılıq jaqtan tárbiyalawda kerek. Biliw processiniń wózi sezimlik, qabıl yetiwden yaǵnıy janlı bayqawdan baslanadı. K.D.Ushinskiy «Barlıq ilimler de muǵallım arqalı balalǵa barıp jetetuǵın azlı-kópli adep-ikramlılıq elementler worın alǵan» - degen yedi. Oylaw adamdağı adep-ikramlılıq tásirleniwdi tereńlestiredi.

Jazıwshı K.Paustovskiy «Bilimsiz adam hesh bayqamawı múmkin, biletuǵın, bilimli adam bos taqır jerdegi sulıwlıqtı da kóre aladı» - degen yedi. Demek bilim-túsinik adamnıń adep-ikramlılıq jaqtan tárbiyalanıwında úlken áhmiyetke iye.

Miynettiń aqıl hám fizikalıq túrleri teńnen balalardıń adep-ikramlılıq jaqtan rawajlanıwına zor tásir tiygizedi. Bul miynettiń óziniń isleniw processı arqalı, miynettiń mazmunı, miynettiń jemisi hám miynetke qatnası arqalı júzege keledi.

Adamdaǵı qásiyetler jámiyetlik qatnaslar jıynaǵı hám ol tariyxıy rawajlanıwdıń jemisi. Adam bul jámiyet aǵzası. Jámiyetlik qatnaslar xarakteri adamnıń páziyetlerin belgilep beredi. Usınıń menen birge-tábiyattıń jemisi, tábiyattıń yeń rawajlangan basqıshı.

Adamnıń kamalǵa keliwinde tábiyat penen jámiyet bir-birine qarama-qarsı kelmeydi, al bular óz-ara bekkem baylanısta boladı. Jámiyetlik tariyxıy rawajlanıw janlı tábiyattıń joqarǵı basqıshında júzege kelip bul tábiyattıń sırtqı kórinisin uzaytadı, jaqsılaydı. Tábiyattıń bul jetilisiwinde jámiyetlik tariyxıy jaǵdaylar sheshiwshi worın tutadı. Mine usı zańlıq adamnıń kamalǵa keliwinde de ayrıqsha kórinedi. Jekke adam jámiyetlik turmıs jemisi bolıwı menen birge tiri worganizm. Organizmniń tirishiligi biologiya nızamlıqlarına boysınǵan. Birinshi gezekte nerv sistemasınıń qásiyetleri júzege keltiretuǵın temperament ayırmashılıqları sebepli insannıń pútkil minez-qulqı ayırım xarakterge iye boladı.

Jeke adamdı qalıplestiriw hám rawajlandırıw máselesine durıs qatnas jasaw ushın jeke adamnıń tábiyatın, dúzilisin, wonıń minez-qulıq sebeplerin hám woǵan tásir tiygiziw quralların biliw zárúr. Jámiyetimiz alımlarınıń jeke adam haqqındaǵı kóz-qaraslarına pedagogika ilimi kritikalıq qatnasta baylanıladı. Bul máselege qatnas jasawda burjuaziya alımlarınıń arasında úsh tiykarǵı aǵım bar.

Bular Balanıń pikirlew qábiliyeti hám pútkil xarakter ayırmashılıqların názerde tutqan halda alıp barılǵan oqıtıw balalardı bilim alıwǵa qızıqsındıradı, oqıtıwdıń tabıslı bolıwın támiyenleydi. Bala organizminiń ósiwi hám rawajlanıwı, psixikalıq jaqtan jetilisiwi, túrli jas dáwirinde hár qıylı boladı. Bala psixikasınıń rawajlanıwı woǵada qospalı hám qarama-qarsılıqlarǵa iye process, hár qanday basqa rawajlanıw sıyaqlı bunda san hám sapa ózgerislerine alıp keledi. Rawajlanıw

processinde belgili bir tártiptegi stadiyalıqtı kóriw múmkin. Hár bir basqısh (stadiya) balanıń real haqıyqatlıqqa qatnasta málim múnásebeti menen, insanıy múnásebetler sistemasında tutqan wornı menen xarakterlenedi. Biziń gárezsiz yelimizde ósip kiyatırǵan jas áwladtı adamgershilik ruwxında tárbiyalaw sistemasında balanıń rawajlanıwındaǵı tiykarǵı basqıshlardı óz ishine alıwshı mınanday jas dáwirlerine ajıratıw qabil yetilgen.

PAYDALANǴAN A`DEBIYATLAR :

1. Каримов И. А Юксак маънавият-енгилмас куч.-Т.: «Маънавият», 2008 й.
2. Мактабгача таълимга қўйиладиган Давлат талаблари.-Т.: 2013 й
3. “Болажон” таянч дастури .-Т.: 2010 й.
4. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг 2011 йил 2 ноябрдаги. “Мактабгача таълим муассасаларининг иш хужжатлари тўғрисида”ги 252-сонли бўйруғи.
5. Ф. Р. Қодирова ва бошқалар. “Мактабгача ёшдаги болалар нутқини ўстириш”– Тошкент, 2011 й.
6. Усмонхужаев Т., ”Мактабгача таълим муассасаларда жисмоний тарбия”-Т.- 2011 й
7. М.Файзуллаева ва бошқалар. “Мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбия жараёнини режалаштириш” – Тошкент, 2014 й.